

TURIZM, HUDUDLAR INFRASTRUKTURASINING RIVOJLANISHI

Ramatov Murat Qalvayevich

Navoiy davlat pedagogika instituti Tarix fakulteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11617354>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirish masalalari, turizm infratuzilmasini isloh etish, moliyaviy imkoniyatlarni kengaytirish va shu kabi masalalar ko'rib chiqiladi. Qolaversa, Jamiyatdagi aholi ma'lum bir qatlamining turizm sohasi va uning turlari, Respublikada turizmning faoliyati, undagi islohotlar to'g'risidagi ma'lumotlarga ega bo'lish, shu sohaning rivoji va kishilar ma'naviyatini yuksaltirishda bir vosita bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Turizm, infratuzilma, struktura, davlat dasturi, moliya, turist, sayyoh, turoperator, infrastruktura.

Turizm dunyodagi eng tez rivojlanayotgan sohalardan biri bo'lib, har yili millionlab odamlar yangi madaniyat va tajribalarni o'rganish uchun turli mamlakatlarga sayohat qilishadi. Turizm rivojlanishi uchun mamlakatlarda sayohatchilarning ehtiyojlarini qondira oladigan rivojlangan infratuzilmaga ega bo'lishi muhim. Bunga transport tizimlari, turar joy variantlari va sayyohlarga xizmat ko'rsatadigan boshqa ob'ektlar kiradi. Muvaffaqiyatli turizm infratuzilmasining asosiy tarkibiy qismlaridan biri chegara va chegaralarni rivojlantirishdir. Chegaralar mamlakat hududini belgilashda va turli mintaqalar bo'ylab odamlar va tovarlarning harakatini tartibga solishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Davlatlar aniq belgilangan chegaralarga ega bo'lish orqali o'z fuqarolari va tashrif buyuruvchilarning xavfsizligi va xavfsizligini ta'minlashi, shuningdek, sayyohlarning mamlakatga kirishi va chiqishini tartibga solishi mumkin. Turizmning rivojlanishi uchun chegaralardan tashqari transport infratuzilmasini rivojlantirish ham muhim ahamiyatga ega. Bu sayyohlarga mamlakatga va mamlakat ichida osongina sayohat qilish imkonini beruvchi yo'llar, aeroportlar, dengiz portlari va boshqa transport turlarini o'z ichiga oladi. Yaxshi bog'langan transport tarmog'i nafaqat sayyohlarga turli hududlarni o'rganishni osonlashtiradi, balki turizm bilan bog'liq biznes va diqqatga sazovor joylarga sarmoya kiritishni rag'batlantiradi.

Turistik infratuzilmaning yana bir muhim jihati turar joy variantlari hisoblanadi. Turistlar turli xil imtiyozlar va byudjetlarni qondirish uchun arzon yotoqxonalaridan hashamatli kurortlargacha bo'lgan turli xil turar joylarni tanlashlari kerak. Turli xil turar joy variantlarini taklif qilish orqali mamlakatlar kengroq sayohatchilarni jalb qilishi va ularning umumiy turizm tajribasini oshirishi mumkin. Bundan tashqari, turizmni qo'llab-quvvatlashda restoran, do'kon va ko'ngilochar maskanlar kabi boshqa ob'ektlarning rivojlanishi ham hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bu qulayliklar sayyohlar uchun jo'shqin va mehmondo'st muhit yaratishga yordam beradi, bu esa ularning qaytib kelishlarini va boradigan joyni boshqalarga tavsiya etishlarini oshiradi. Bundan tashqari, madaniy diqqatga sazovor joylar, tarixiy joylar va tabiiy diqqatga sazovor joylarga sarmoya kiritish mamlakatning o'ziga xosligi va takliflarini namoyish etishga, ko'proq sayyohlarni jalb qilishga va mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirishga yordam beradi.

Infratuzilmani rivojlantirish nafaqat sayyohlarni jalb qilish, balki ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish uchun ham muhim ahamiyatga ega. Yaxshi tashkil etilgan turizm infratuzilmasi bilan mamlakatlar daromad olishlari va o'z fuqarolari uchun barqaror ish joylarini yaratishlari mumkin. Bu, o'z navbatida, qashshoqlikni engillashtirish va mahalliy jamoalar uchun umumiy hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi. Biroq, turizm

infratuzilmasini rivojlantirishga ham ehtiyotkorlik bilan yondashish kerak, chunki u to'g'ri boshqarilmasa, atrof-muhit va mahalliy madaniyatga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Turizmning atrof-muhitga salbiy ta'sirini minimallashtirish uchun mamlakatlar uchun barqaror amaliyot va ekologik qoidalarni joriy etish muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, mahalliy an'analar va merosni saqlash va targ'ib qilish destinatsiyaning haqiqiyli va o'ziga xosligini saqlash, mahalliy madaniyat va an'analarni hurmat qiladigan mas'uliyatli sayyohlarni jalb qilishda juda muhimdir. Turizm infratuzilmasini rivojlantirish mamlakat iqtisodiyotini yuksaltirish va uning umumiy o'sishiga hissa qo'shishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. So'nggi yillarda ko'proq sayyohlarni jalb qilish, ish o'rinlari yaratish va turizm tajribasining umumiy sifatini yaxshilash uchun turizm infratuzilmasiga sarmoya kiritish muhimligi e'tirof etilmoqda. Ushbu insho turizm infratuzilmasini rivojlantirishning ahamiyati va uning turizm industriyasining o'sishi va muvaffaqiyatiga ta'sirini o'rganadi.

Birinchi navbatda, turizm infratuzilmasini rivojlantirish sayyohlarning tashrif buyurishi va kashf etishi uchun yanada qulay muhit yaratishga yordam beradi. Bu sayyohlar uchun qulaylik va qulaylik yaratish uchun zarur bo'lgan yo'llar, aeroportlar, mehmonxonalar, restoranlar va boshqa qulayliklarni qurishni o'z ichiga oladi. Ushbu ob'ektlarga sarmoya kiritish orqali mamlakatlar ko'proq tashrif buyuruvchilarni jalb qilishlari va turizm bilan bog'liq faoliyatdan ko'proq daromad olishlari mumkin. Yaxshi rivojlangan turizm infratuzilmasi turistlarning mamlakat ichida harakatlanishini osonlashtiradi va ularning turli diqqatga sazovor joylar va yo'nalishlarga kirishini osonlashtiradi. Bu ichki turizmni rivojlantirishga yordam beradi va sayyohlarni mamlakat taklif qiladigan narsalarni ko'proq o'rganishga undashi mumkin. Bundan tashqari, yaxshi bog'langan infratuzilma tarmog'i sayohat vaqtini va xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi, bu sayyohlar uchun turli joylarga tashrif buyurishni yanada qulay va qulay qiladi.

Turizm infratuzilmasini rivojlantirish ish o'rinlarini yaratish va turizm sohasida kichik biznesni qo'llab-quvvatlash orqali mahalliy iqtisodiyotga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yangi mehmonxonalar, restoranlar va boshqa inshootlar qurilsa, bu mahalliy aholi uchun ish bilan ta'minlash imkoniyatlarini yaratadi va mintaqada iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi. Bu qashshoqlikni kamaytirish va mahalliy hamjamiyatlarning umumiy turmush darajasini yaxshilashga yordam beradi. Turizm infratuzilmasini rivojlantirish madaniy meros va tabiiy resurslarni saqlash va targ'ib qilishga ham yordam beradi. Barqaror va ekologik toza infratuzilma loyihalariga sarmoya kiritish orqali mamlakatlar o'zlarining madaniy merosi va tabiiy resurslarini kelajak avlodlar bahramand bo'lishi uchun himoya qilishlari mumkin. Bu madaniy va ekoturizm tajribasiga qiziqqan sayyohlarni ko'proq jalb qilishga yordam beradi va shu orqali turizm bozorini diversifikatsiya qiladi va turizmning barqaror rivojlanishini rag'batlantiradi. Turizm infratuzilmasini rivojlantirish ham tashrif buyuruvchilar uchun turizm tajribasining umumiy sifatini oshirishga yordam beradi. Zamonaviy qulayliklar va imkoniyatlardan foydalanishni ta'minlash orqali mamlakatlar sayyohlar uchun yanada qiziqarli va unutilmas tajriba yaratishi mumkin, bu esa qoniqish va ijobiy sharhlarning oshishiga olib keladi. Bu sayyohlik industriyasini yanada rivojlantirishga ko'proq tashrif buyuruvchilarni va og'zaki tavsiyalarni jalb qilishga yordam beradi. Turizm infratuzilmasini rivojlantirish ham turistlar uchun xavfsizlik va xavfsizlikni yaxshilashga yordam beradi. Yaxshiroq transport tizimlari, aloqa tarmoqlari va favqulodda xizmatlarga sarmoya kiritib, mamlakatlar sayyohlarning yaxshi himoyalanganligini va favqulodda vaziyatlarda yordam olish

imkoniyatini ta'minlashi mumkin. Bu sayyohlar o'rtasida ishonch va ishonchni mustahkamlashga yordam beradi, bu esa tashrif buyuruvchilar sonining ko'payishiga va mamlakat uchun xavfsiz va xavfsiz manzil sifatida ijobiy obro'ga olib keladi.

Bundan tashqari, turizm infratuzilmasini rivojlantirish ham turizm sektoriga investitsiyalar va innovatsiyalarni rag'batlantirishga yordam beradi. Turizmni rivojlantirish uchun qulay muhit yaratib, mamlakatlar xususiy sektor sarmoyalarini ko'proq jalb qilishi va sohada tadbirkorlikni rag'batlantirishi mumkin. Bu yangi sayyohlik mahsuloti va xizmatlarini yaratishga, shuningdek, turizm sanoatining raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradigan yangi texnologiyalar va amaliyotlarni o'zlashtirishga olib kelishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, turizm infratuzilmasini rivojlantirish turizm industriyasining o'sishi va muvaffaqiyati uchun muhim ahamiyatga ega. Chegaralar, transport, turar joy va boshqa ob'ektlarga sarmoya kiritib, mamlakatlar ko'proq sayyohlarni jalb qilishi, ish o'rinlari yaratishi va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi mumkin. Shu bilan birga, mamlakatlar uchun infratuzilmani rivojlantirishga barqaror va mas'uliyat bilan yondashish, turizm uzoq muddatda mahalliy hamjamiyat va atrof-muhitga foyda keltirishini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Rivojlanish va saqlash o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash orqali mamlakatlar barcha ishtirokchilarga foyda keltiradigan rivojlanayotgan va barqaror turizm sanoatini yaratishi mumkin. Sayyohlik tajribasini oshiruvchi, iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantiradigan, madaniy meros va tabiiy resurslarni asrab-avaylaydigan, turistlar xavfsizligi va xavfsizligini ta'minlovchi infratuzilma loyihalariga sarmoya kiritish orqali mamlakatlar ko'proq sayyohlarni jalb qilishi, ish o'rinlari yaratishi va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi mumkin. Hukumatlar va xususiy sektor manfaatdor tomonlari turizm industriyasining o'sishi va barqarorligini uzoq muddatda qo'llab-quvvatlashi mumkin bo'lgan barqaror va innovatsion turizm infratuzilmasiga sarmoya kiritish uchun birgalikda ishlashlari zarur.

References:

1. Turizm sohasidagi qonunlar. www.Uzbekiston.travel
2. O'zbekiston Respublikasiga turistik maqsadlarga kelgan va ketgan shaxslar.25.01.2021.www.stat.uz
3. Alimova M.T. Hududiy turizm bozorining rivojlanish xususiyatlari va tendensiyalari (Samarqand viloyati misolida) // I.f.d. diss. – Samarqand: SamISI, 2017. 25-26-b.
4. Arxipova V.F., Devizov A.S. Mintaqada infratuzilma sifatida turizmni rivojlantirishning 35 muhim omili. URL: <http://www.roman.by/r-78201.html>
5. Birjakov M.B. Turizmga kirish. - Sankt-Peterburg: Gerda nashriyoti, 2014